

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Boyboboyev Baxodir Gulamovich

Namangan davlat universiteti dotsenti, p.f.n.

**TA'LIM JARAYONIDA JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING
PSIXOLOGIK KOMPONENTLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10983053>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchisining psixologik komponentlari, idrok etish jarayonidagi faoliyat dasturlari hamda diqqat mexanizmlari haqida soha olimlarining fikr va mulohazalari tahlil etilgan.

Kalif so'zlar: psixologik komponentlar, jismoniy tarbiya o'qituvchisi, idrok, diqqat, sezgi

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ni amalga oshirish jarayonida o'qituvchilarning pedagogik mahorati muhim rol o'ynaydi.

Komil inson va yetuk malakali mutaxassis maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayonda shakllanar ekan, ushbu jarayonda o'qituvchilarning o'zni beqiyosdir.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining faoliyatida idrok etish jarayonidagi faoliyat dasturlarini sharxlash muxim ahamiyat kasb etadi. Buni esa bilishning xar bir bosqichi dastur kompleksiga kiritilgan xolatida bajarish qulayroqdir.

Ma'lumki, ongning birinchi bosqichini diqqat tashkil etadi. Inson ongi bilan qabul qiladigan ma'lumotlar ko'p qirralidir. Ma'lumot turiga qarab u yoki bu dastur qo'llanadi. Dasturlarning bir-biriga xalaqit bermasligi va xoxlagan payitda butun tizimning xarakterlanish dasturini o'zgartirishni ta'minlash maqsadga muvofiq xisoblanadi. Bunda ichki va tashqi ma'lumotlarning eng muhimini ajratib olish va unga mos ravishda muayyan xarakterni boshqalardan ajratgan xolatda bajarishni amalga oshirish lozim.

Diqqatning mexanizimi shunday tuzilganki, u ma'lumotlarning muayyan qismini ajratib, unga mos dasturni kuchaytirish imkoniyatini yaratadi. Bu yerda amalga oshirilgan kuchaytirishning darajasi muxim xisoblanadi. Kuchaytirish tizimining faolligi emotsional xolatga, ya'ni xissiyot darajasiga bog'liq.

Xissiyot soxasi kuchaytirish tizimini qo'zg'atishning asosiy vositasi xisoblanar ham u yagona yo'l emas. Ta'lim jarayonida nima? nega? hamda maqsad va o'zini ifodalash kabi refleklar bilan ikkinchi qo'zg'atish yo'li ham mavjud. Odatda bunday ta'sir ko'rsatishlar xissiyotga nisbatan turg'unroq xisoblanadi, bunday xolat esa diqqatni uzoq muddat davomida yagona ob'ektga qaratishda kerak bo'ladi. Umuman olganda odam diqqatini nimalarga jalb etish mumkin?

N.M.Amosov ushbu savolga quyidagicha javob beradi:

"Odamning xotirasi bir necha tipdagi qoliplarga jalb etilishi mumkin".

Ma'lumotni qabul qiluvchi turli kanallar. "tinglash", "ko'rish", "uxlash".

Tinglash yoki ko'rish orqali idrok etilgan namunalarni tashish.

Namunalarning yuqori darajasi-kichik bir qismni emas yaxlit manzarani idrok etish. Masalan, bitta epizod yoki shaxs orqali filimlarni, ovozlarni orqali esa operani eslaydi.

Harakatlanish dasturlari-mexnat xaqidagi g'oyalardan oddiy harakatlarni sinchkovlik bilan bajarishgacha.

O'tmishdagi namunalar-esdaliklar.

Kelajakni ko'ra bilish-tasavvur, orzu.

Sezgi va emotsiyalar.

Ichki a'zolar orqali sezish.

Umumiy ko'rinishda fikrlash turli model-larning ketma-ket kuchayishini tashkil etadi

Bilish jarayoniga nisbatan aytish mum-kinki, bu yerda diqqat barcha ko'rsatilgan modellarga javob qilishi mumkin.

Demak ongning birinchi bosqichda diqqatning ma'lumotni dastlabki qayta ishlash dasturlari ishga solinadi. Qayta ishlash esa keyingi faoliyatning yo'nalishini belgilashga yordam beradi. Bu yerda qo'shiladigan xissiyot va boshqa murakkab refleklar odamning ma'lumotga nisbatan sub'ektiv munosabatni belgilaydi.

Bilish faoliyatning boshqarish uchun pedagog va o'quvchi shaxs sifatida diqqatini idrok etilishi lozim bo'lgan ma'lumotga yo'naltira olishi lozim.

Sezish. Idrok etish, tasavvur qilish xolatlari ushbu jarayonga ta'lluqlidir.

Sezgi organlari orqali idrok etish birinchi navbatda, birinchi signal tizimining faoliyati borliq bo'lib, tashqi muxitdan tushadigan signallarga asoslanadi.

Bu yerda ikkinchi signal tizimi ham muxim rol o'ynaydi. Bu tizim idrok etish va kuzatishda katta ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi signal tizimi borliq bilan bevosita bog'lanmagan bo'lib, muloqot jarayonida amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan, odamning xar qanday narsani idrok etishi faqatgina uni ongdagi in'kosi emas, balki anglash, uni qandaydir so'z yordamida ifodalash va muayyan guruxga kiritishdir. Sezish orqali idrok etishda birinchi va ikkinchi signal tizimlarining hamkorligi katta ahamiyatga egadir.

Sezish, idrok etish va tasavvur etish xodisalarining ichki aloqasini hamda ob'ektiv borliqning qonuniyatlarini ochib bera olmaydi. Bilishning mazmuni esa tabiatning ob'ektiv qonuniyatlarini ochib berishdan iborat. Bu esa mavxum fikrlash jarayonida amalga oshiriladi.

O'quv materiallarini o'zlashtirishda sezgi orqali idrok etish jarayonlarini maxsus guruxga ajratib, "sezish orqali idrok etish" dasturi deb nomlash mumkin. Ularning jumlasiga sezish, qabul qilish va tasavvurni shakllantirish dasturlarini kiritish mumkin.

Insonning ongi diqqat va borliqni qabul qilish dasturi bilan cheklanmaydi. Navbatdagi bosqich ongning oliy darajasi ijtimoiy ongning kompleks dasturiga ega. Qabul qilinadigan xar qanday ma'lumot odamda

uch yo'nalish-tizimdagi reaksiyani-ta'lim jarayonida shakllangan mantiqiy sezgi, hamda ijtimoiy etikani qamrab olib ta'sir etadi [3].

Tashqi va ichki dunyoning har qanday ob'ektini odam ongi yuqorida keltirilgan uchta yo'nalishda tahlil qiladi. Odatda mantiqiy yo'nalish javob harakatlarning turli variantlarini taqozo etadi, ularning keraklisi esa sezish yordamida aniqlanadi, sezish esa ijtimoiy etika va "o'zim uchun", "qarindoshim uchun" kabi instinktlar ta'sir ko'rsatadi.

Jarayon quyidagicha kechadi. Qandaydir signalga odam mavjud xarakterlar dasturi orqali javob beradi-bu mantiqiy yo'nalish. Shaxsiy xissiyotlar asosida qandaydir o'zgarishlar, tuzatishlar kiritiladigan sezgi yo'nalishi bo'lib, u tanlangan javob xarakteriga shaxsiy munosabatni ifodalaydi. Bundan so'ng qaytariladigan javobni odam o'zi yashayotgan jamiyatda o'rnatilgan normalar nuqtai nazardan baxolaydi. Ushbu normalar sharaf, vijdon, adolat, ezgulik, yomonlik va boshqalardan iborat. Ana shunday uch tizimli qiyoslash natijasida javob-harakatining yagona bajarishga tayyorlangan varianti vujudga keladi.

Ongning oliy bosqichi uchun, yuqorida ko'rsatilganidek, dasturlar kompleksi xarakterlidir. Birinchi navbatda odamning bilish faoliyati uchun muxim dasturlardan biri irodadir. Harakatning qandaydir varianti tanlanganidan so'ng iroda faoliyatining mos dasturini ishga solish va uning bajarilishini nazorat qilishni ta'minlaydi. Uchraydigan to'siqlarga qaramasdan iroda belgilangan dasturni oxirigacha bajarish imkoniyatini yaratadi.

Irodali harakatni, ya'ni qandaydir faoliyatni amalga oshirishda, birinchidan ichki va tashqi yoki xar ikkalasi bir paytda chiqadigan ta'sirlar paydo bo'ladi, ikkinchidan esa o'qitish jarayonida o'zlashtirilgan ayrim tushunchalar burch, vijdon kabi tushunchalar yuzaga keladi. Bularni xisobga olgan xolda odam o'z xulqini boshqaradi, o'qish jarayonida esa bilish faoliyatini

boshqaradi.

O'qitish faoliyatida ko'pincha o'tmishga qaytish, ya'ni o'zining xayotiy tajribasidan yoki avval o'zlashtirilgan yoki boshidan o'tgan xodisani eslash zarurati paydo bo'ladi. Bunday xolatda eslash dasturi ishga solinadi. Turli sabablarga ko'ra xotiraga murojaat qilinadi. Tashqaridan qabul qilingan savol yoki buyruq, qandaydir umumiy tadqiqotni tarkibiy qismini bajarish ongda qandaydir o'tmishdagi xodisani g'ayri ixtiyoriy ravishda gavdalanishi eslash dasturiga murojaat qilishni taqazo etuvchi kuchli omillardir. Esga olingan model namuna vaqtincha muddat uchun idrok etiluvchi namunaga aylanadi. U turlicha namayon bo'lishi mumkin, birlamchi idrok etilgan xolatiga nisbatan uning qandaydir yangi qirralari ham ko'rinishi mumkin. Shu bilan bir qatorda ushbu modelning yangi qabul qilingan ma'lumotlar bilan aloqasi ham aniqlanishi mumkin. Lekin, eslash dasturini oxirigacha bajarish uchun ayrim xolatlarda iroda dasturini ham ishga solish lozim.

Inson ongining markaziy dasturlaridan birini, ma'lumotlarni qayta ishlash dasturi tashkil etadi. Ma'lumotlarni ongda qayta ishlash ko'zlagan maqsadga ko'ra turli darajada amalga oshadi. Bu qabul qilingan axborotni idrok etish yoki materialni o'zlashtirish darajasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qitish faoliyatiga ma'lum bosqichda axborotni qayta ishlash dasturini qo'llash lozim.

O'qitish jarayonida tasavvur dasturi muhim bo'lib, dastur eslash kodi tashqaridan olingan ko'rsatma savol, yoki umumiy o'rganish dasturining qisman bajarish ehtiyoji yoki ongda tasodifan paydo bo'lgan kuzatuvchi model ta'sirida ishga solinishi mumkin. Tasavvur yordamida tizimdagi o'zgarishlar kuzatilishi mumkin, tashqi ta'sirning izchilligi va faraz qilingan natijalar, ya'ni o'zgaruvchan tizimning kelajakdagi holati taxmin qilinishi mumkin.

Tasavvur dasturining bajarishda ikkita asosiy yo'nalishi (variant) qo'llanishi mumkin.

Birinchi xotirada shunday yoki shunga

o'xshagan tizimlar va ularning o'zgarishlari holatiga bog'liq. Bunda tasavvurning mohiyati tizim va ularda qachonlardir ro'y bergan o'zgarishlarni eslash va hozirgi sharoit bilan bog'liq o'zgarishlarni ko'ra bilish bilan ifodalanadi.

Ikkinchi holatda xotira tizimi haqidagi va o'zgarajak holatlar haqida ma'lumotga ega emas. Bunday holatda berilgan belgilar bo'yicha tizimning modeli yaratiladi; bu yerda hozirgacha ma'lum bo'lgan tizimlarning namunalaridan foydalanib, ta'sir ko'rsatish dasturlari tuziladi. Bu tasavvur dasturining murakkabroq varianti hisoblanadi.

Fantaziya dasturi ham ana shu turga mansubdir. Tasavvur va fantaziya dasturlarini iroda yordamida yoki ma'lum sharoitlarda iroda kuchsiz harakatga keltirish mumkin [3].

Demak, odam ongi dasturlar majmuidan iborat bo'lib, ularning asosiylari quyidagilar:

a) diqqat (idrok etilgan axborot va harakatlanish dasturlari); b) hissiyot orqali idrok etish; v) iroda; g) eslash; d) axborotni qayta ishlash; e) xayol; j) fantaziya.

Har bir dasturning vazifasi mavjud. Ularning o'qitish faoliyatidagi mohiyatini hisobga olib, fikrimizcha, uchta guruhga ajratish mumkin: "tashkiliy faoliyatga ta'aluqli", "sezgi orqali idrok etishga" va "intelektual faoliyatga" ta'aluqli.

"Tashkiliy faoliyat" dasturiga quyidagilar kiradi:

Diqqat dasturi: a) diqqatni ko'chirish; b) diqqatni kuchaytirish; v) ichki va tashqi axborotdan muhumlugini tanlash.

2. Iroda dasturi.

"Hissiyot orqali idrok etish" dasturga quyidagilar mansub: Sezish dasturi; Qabul qilish dasturi; Kuzatish dasturi.

"Intellektual faoliyat" dasturiga quyidagilar kiradi: Esdaliklar dasturi; Axborotni qayta ishlash dasturi; Xayol dasturi; Fantaziya dasturi; Tasavvur shakllantirish dasturi.

O'quv tarbiya jarayonida "tashkiliy faoliyat" dasturi "hissiyot orqali idrok etish" va "intelektual faoliyat" dasturlarini o'zaro bog'langan holatda amalga oshirish uchun sharoit yaratadilar. Barcha holatlarda

o'quv materiallarini maqsadli o'zlashtirish bir yoki bir necha "tashkiliy faoliyat" dasturlarini ishtirok etishini taqazo etadi.

Bundan kelib chiqqan holatda pedagog va o'quvchi tasarrufida bo'lgan bilish faoliyatini boshqarish omillari qatoriga "tashkiliy faoliyat dasturlari" deb nomlangan dasturlarni kiritilishi lozim.

Demak, o'quvchilarni bilish faoliyatini boshqarish uchun diqqat va iroda yaxshi rivojlangan bo'lishi lozim. Ushbu omillarni o'quv tarbiya jarayonida boshqarishni amalga oshirishda pedagog qo'llash va rivojlantirish kerak.

N.D.Levitov talqinida o'zlashtirishning faoliyat turlarini o'zlashtirishning psixologik komponentlari bilan taqqoslash muhim ahamiyat kasb etadi. U pedagogik jarayonning bo'g'inlari asosida o'zlashtirishning quyidagi psixologik komponentlarini ajratadi.

O'quvchining o'qishga ongli munosabati. Bunday munosabat o'quvchining qiyinchiliklarni bartaraf etishga iroda kuchini sarflashga ajratadi.

Material bilan bevosita, hissiy tanishish jarayonlari: sezish, idrok etish, kuzatish.

Fikrlash.

Xotira tasavvuri va tasavvur.

Tadqiqotchilar ko'rsatilgan to'rtta guruhni ajratib, ularning nisbiyligi va o'zaro aloqadorligini ta'kidlaydi va keyinroq o'quv materialini o'zlashtirishni hissiy jarayonlarni qatoriga sezish, idrok etish va tasavvurni qo'shadi.

Bunday holatni quyidagicha izoxlash mumkin: odam uchun bilish jarayonida tasavvur qilish ikkita bosqichda muhim, ya'ni uning shakllanish bosqichi va qo'llanish bosqichida. Mazkur tadqiqotda ham ularni guruhlar dasturiga bo'lish ana shu yo'nalishda amalga oshirilgan.

"Hissiy bilish" va "intellektual faoliyat" dasturlari guruhida ikkita yo'nalish o'rtasida katta fikr kuzatilmaydi. Farqlanish "tashkiliy faoliyat" dasturida ko'zga tashlanadi. Ta'kidlash lozimki, o'qishga ongli munosabat komponenti birinchi o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi faol pozitsiyasi sifatida

xulqning ichki modeliga ta'aluqlidir.

Demak, "tashkiliy faoliyat" guruhi dasturlarining elementlaridan pedagogning o'qitish faoliyatida o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning tayanch nuqtasi sifatida foydalanish mumkin. Shuning uchun o'quvchilarda bunday sifatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Yuqorida ta'kidlaganidek va boshqa tadqiqotlarda isbotlanganidek pedagogning o'quv faoliyatini hal qiluvchi turiga asoslangan yondashuv o'qitish faoliyatini o'quv-bilish faoliyatni tashkil etishning tizimi sifatida talqin etish imkoniyatini yaratadi. Ta'limni amalga oshirishning asosi sifatida pedagogning o'qitish faoliyati ta'limga yondashish uchun belgilaydi. Yuqoridagi fikrlar asosida ta'limni o'ziga xos xususiyatlarga ega funksional didaktik tizim sifatida e'tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги қонуни Т. 2023 й.
2. Амосов Н.М. "Эксперимент по преодолению старости АСТ", Донецк, "Сталкерс", 2003. 123 с
3. Асқарова Ў., Нишонов М., Ҳайитбоев М. Педагогика. Дарслик. -Т. "Талқин", 2015 й.
4. Бойбобоев Б.Г. Дозирование нагрузок на уроках физической культуры для подростков 11-14 лет. Автореф. дисс. к.п.н.Т.1999.
5. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека / В.Д Шадриков –М.; Логос, 1996.
6. Левитов Н.Д. Определение психического состояния // Психология с о с т о я н и й . Х р е с т о м а т и я под.ред.А.О.Прохорова М.; ПЕР.СЭ:СПб.; Речь, 2004 с.31-34.
7. Бойбобоев Б. Г., Муллабаева М. С. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА // ИЮИ. – 2019. – С. 105.